

DE LA TEOCRAȚIE LA DEMOCRAȚIE ȘI INVERS

Pastor dr. Daniel NIȚULESCU

Conferința Muntenia, București

danielnitulescu@adventist.ro

ABSTRACT: From Theocracy to Democracy and Vice-Verse.

This article aims to make an inroad into the history of democracy. The dowry that ancient Athens left to humanity is democracy. With empirical data, this study demonstrates that despite its minuses, democracy remains the best form of world government. The divine ideal is theocracy, but it remains feasible in the Kingdom of God. Why? Because God grants the right to freedom of opinion, expression and choice. A right that even He cannot repress despite His ideal of leadership.

Keywords: *democracy, teocracy, Athens, tyranny, freedom of conscience, state, church, nations, economy, God, individual.*

Introducere în istoria democrației

În ciuda limitelor ei, democrația rămâne de departe cel mai puternic și mai performant sistem de conducere din istorie. Democrația este invenția orașului-stat construit pe șapte coline, Atena, purtând pecetea secolului al V-lea î.Hr. Istoria democrației este sinonimă cu urmașii lui Iafet prin Iavan¹; Dracon, Solon, Clistenes și Pericle, fiind un proces evolutiv de atunci și până astăzi. Cei mai mari gânditori ai Greciei și Romei antice au fost împotriva democrației: Platon, Aristotel, Cicero și Seneca.² În Atena antică deciziile erau luate de bărbații adulți. Funcțiile publice erau alese prin vot sau tragere la sorți de către adunarea cetățenilor - *ekklesia*. *Nota bene!* Cele mai multe funcții civile, administrative și juridice erau validate prin tragere

1 În Biblie, Iavan, fiul lui Iafet, desemnează Grecia sau popoarele grecești: Gen.10:2.4; 1 Cron.1:5.7.

2 Richard Wollheim. „Democracy”, *Journal of the History of Ideas*, vol. 19, no. 2, apr. 1958, p. 225.

la sorți tocmai pentru a evita corupția și dominarea elitelor, mai puțin cele militare care erau ocupate de persoane instruite pentru război. Din această cauză, până și unul dintre cei șapte mari înțelepți ai Antichității, Solon, desemnat de atenieni să întocmească noi legi, a eșuat, așezând puterea în mâinile celor bogați. O parte din legile sale au conferit statului un caracter plutocratic și oligarhic, din moment ce statutul cetățenilor era determinat de venitul lor. Grecii credeau că aristocrații erau de origine divină, fiind fiii zeilor. Nobilii dețineau pământuri foarte întinse.³

Ca în tezele lui Hegel sau într-un *perpetuum mobile*, teza cere antiteză, așa că sistemul democratic cu avantajele și dezavantajele lui a fost schimbat rapid cu tirania. În 561-560 î.Hr., Pisistratus, cu ajutorul clasei de jos din Atena, impune tirania. Sistemul tiranic este perpetuat de fiii săi până în 510 î.Hr. Dacă ar fi să căutăm avantajele conducerii tiranice din prima cetate, ar fi reprezentate de câteva monumente și sanctuare somptuoase. Acestea sunt parcă un simbol peste milenii al Casei Poporului și al templelor cultului personalității din Phenian. În 508 î.Hr. reformele lui Clistens întoarce Atena spre dragostea ei dintâi - sistemul democratic, pregătind cetatea pentru epoca de aur din timpul lui Pericle. În *Istoria războiului peloponesiac* a lui Tucicide, Pericle susține că democrația ateniană este o educație pentru toți cetățenii. Tot el spune că democrația este perfect compatibilă cu diferitele niveluri de bogăție, fără însă ca aceasta să confere cuiva vreun drept de veto asupra deciziilor politice. Cei mai mulți dintre partizanii democrației o priveau ca fiind incompatibilă cu sclavia, străinii și femeile.⁴ În „Republica”, Platon argumentează că guvernul se poate baza doar pe opinie (gr. *doxa*), care este prerogativa celor mai mulți, și pe adevăr (gr. *aletheia*), care este prerogativa celor mai puțini. Așadar, în viziunea lui, democrația trebuie condamnată.

Ciclul regimurilor se succede meandric în istoria Atenei. Filosofi greci vorbeau despre „ciclul regimurilor” - „anacyclosis”: monarhie - tiranie - oligarhie - democrație.

Niciun regim politic nu este permanent. Libertatea de exprimare și de conștiință nu este un mof, ci o virtute cardinală cu care Dumnezeu ne-a înzestrat odată cu geneza noastră. Libertatea este o virtute ontologică pre-

3 Daniel Nițulescu, *Grecia - leagănul filosofiei și al creștinismului. Călătoriile lui Pavel din perspectiva lui HIS STORY*, Cluj-Napoca, Editura Actual, 2024, p. 73.

4 Richard Wollheim, „Democracy”, *Journal of the History of Ideas*, vol. 19, no. 2, apr. 1958, p. 226.

cum dorința după nemurire, înscrisă de Creator în ADN. Nu putem anula softul cu care am fost plămădiți. Regimurile totalitare care au încercat acest lucru nu au făcut altceva decât să potenzeze și mai mult setea după libertate.

Acest ciclu democrație-tiranie o lecție a istoriei care s-a încăpățânat să se repete, din nefericire, aproape obsesiv.

Mult mai târziu, în timpul Războiului Civil, puritanii din Anglia continuă dezvoltarea ideii de democrație prin separarea bisericii de stat. Democrația și Constituția au fost amprentate profund de ideea biblică a preoției tuturor credincioșilor.⁵ Cetățenii nu aveau nevoie de vreun mediator religios sau secular, cum ar fi biserica sau guvernul. Cetățenii știau ce trebuie să aleagă în folosul lor și nu al unei instituții care încerca să-i controleze în beneficiul ei. Această paradigmă biblică este transpusă în „Al doilea tratat al guvernării civile” al lui John Locke (1689). Aproape un secol mai târziu, Revoluția din America lui Jefferson și Madison pune semn egal între guvernul democratic și cel republican. Madison se temea de tirania majorității. Astăzi, dictatura minorității poate fi la fel de periculoasă. Discriminarea și discriminarea pozitivă sunt la fel de toxice. În „Common Sense”, Tom Paine susținea că toate guvernele sunt rele, dar un rău necesar.

De ce eșuează națiunile

În următoarele rânduri vom transpune teoria în practică, și anume, vom analiza empiric cum democrația *versus* sistemele totalitare au influențat soarta națiunilor.

În bestseller-ul premiat cu premiul Nobel în economie „De ce eșuează națiunile”, Daron Acemoglu & James A. Robinson susțin, cu exemple edificatoare, că diferențele economice și sociale nu sunt cauzate în principal de geografie, religie, cultură sau ignoranță, ci de instituțiile politice și economice ale fiecărei țări: „Națiunile eșuează pentru că au instituții extractive care împiedică inovația, investițiile și dezvoltarea, în timp ce națiunile prospere au instituții incluzive care încurajează participarea largă și protejează drepturile de proprietate.”⁶ Autorii fac o distincție clară între

5 „Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împăratească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” - 1 Petru 2:9.

6 Daron Acemoglu & James A. Robinson, *De ce eșuează națiunile. Originile puterii, ale prosperității și ale sărăciei*, București, Litera, 2020, pp. 103.433.437.441.464.

cele două tipuri de instituții. Instituțiile incluzive sunt caracterizate prin: statul de drept, accesul la oportunități, inovația și investițiile, în timp ce instituțiile extractive concentrează puterea în mâinile unei elite, limitează inițiativa economică a populației și descurajează progresul. Diferența dintre cele două sisteme politice poate fi rezumată de sugestivul joc de cuvinte: forța dreptului (statul de drept) *versus* dreptul forței.

În sprijinul tezei de mai sus sunt trecute în revistă câteva exemple grăitoare ale unor țări care până nu demult împărțeau aceeași cultură și graniță, dar care politic s-au aliniat diferit. Coreea de Nord și Coreea de Sud au împărțit aceeași limbă, cultură și istorie comune până în 1945, an fatidic care a separat două regimuri cu două drumuri diferite. În Coreea de Nord puterea este strânsă în jurul regimului totalitar de la Phenian.

Economia de piață (capitalistă), considerată haotică și exploatoare, este înlocuită în materialismul dialectic cu economia planificată, prin care statul controlează producția, distribuția și investițiile, nelăsându-i individului libertatea de mișcare, de inovație și de creștere. În filosofia marxist-leninistă materia este sursa cea mai importantă, cauza care determină conștiința, politica, cultura și ideologia. În momentul în care decizi că religia este doar „opiumul maselor”, iar ideea de Dumnezeu este considerată doar un produs apărut din cauza neputinței omului de a controla lumea materială, țările care au adoptat ateismul de stat au privit religia ca pe un obstacol în calea dezvoltării socialiste. Valoarea omului se pierde în lupta eternă de clasă și în transformarea lui într-un pumn de materie necesară pentru o vreme sistemului.

Chiar și după 1990, diferențele dintre cele două Germanii persistă. Un al treilea exemplu edificator este dezvoltarea Chinei în raport cu Taiwanul. Populație și cultură identice, drumuri diferite în istorie.

Și mai convingător, există orașe care împart aceeași cultură, dar unde oamenii de același sânge trăiesc destine foarte diferite. Nicosia este exemplul cel mai potrivit. O capitală împărțită de invazia Turciei în două capitale cu economii și dezvoltări total diferite. Nicosia este împărțită în două capitale, potențialele conflicte fiind mediate de cordonul de securitate ONU. O jumătate de capitală europeană și o jumătate turcească, care respiră un aer oriental.

Orașul Nogales este împărțit în două de un gard de sârmă ghimpată. O jumătate aparține SUA, celaltă jumătate face parte din Mexic. Locuitorii din același neam trăiesc destine extrem de diferite. Deși locuitorii

din Nogalesul mexican trăiesc într-o zonă prosperă a țării, venitul mediu anual este de trei ori mai mic decât al confrăților de peste gard. Mamele își fac griji pentru mortalitatea infantilă, iar cei mai mulți copii care supraviețuiesc nu frecventează școala. Sistemul de sănătate precar determină o speranță medie de viață modestă. Infrastructura rutieră este la pământ. Rata criminalității este ridicată. Mita, corupția și politica locală fac ca viața locuitorilor din Nogalesul mexican să fie destul de grea. Democrația este o experiență recentă pentru acești oameni.

În partea americană, în ciuda unor neajunsuri ale democrației, situația este exact reversul.⁷ Țările care nu au ca filosofie de dezvoltare Planul Marshall al Scripturii, mai devreme sau mai târziu vor eșua.

Sistemul biblic teocratic și libertatea individului

În ciuda unor minusuri privite de terți comentatori fiind ca inerente, teocrația biblică nu trebuie confundată cu tirania, democrația sau cu regimurile teocratice de astăzi, care reprimă libertățile fundamentale ale omului. Teocrația vechi-testamentară este unică pentru că a fost singura perioadă când Dumnezeu a condus Israelul prin profeții Săi, așezând temeliiile unui popor milenar din care își trag obârșia mai multe religii și filosofii. Însă, încercările de impunere a teocrației în contextul unei lumi din ce în ce mai entropice moral eșuează lamentabil. Istoria abundă de „teocrații” ratate, impuse fără Duh Sfânt: mișcarea anabaptistă de la Münster (1534-1535), guvernarea lui Savonarola în Florența (1494-1498), guvernarea lui Cromwell în Anglia (1649-1660) sau transformarea Berlinului în Noul Ierusalim în timpul lui Hitler.

Democrația nu înseamnă libertinaj. Libertatea nu trebuie confundată cu libertinismul, drepturile omului cu nesupunerea civică, privilegiile cu responsabilitățile. În esență, libertinismul este un abuz al libertății, în niciun caz expresia ei, presupunând abandonul limitelor și al responsabilităților sub pretextul libertății.

În Scriptură, ideea de libertate îmbracă mai multe forme: libertate socială (eliberați din robie), libertate spirituală și libertate morală. Libertatea socială a fost masterplanul lui Dumnezeu pentru prevenirea și

7 Daron Acemoglu & James A. Robinson, *De ce eșuează națiunile. Originile puterii, ale prosperității și ale sărăciei*, București, Litera, 2020, pp.23-24.

combaterea exploatării și discriminării sociale: „Dacă vei cumpăra un rob evreu, să slujească șase ani; în al șaptelea, să fie eliberat, fără să plătească nimic ca despăgubire” (Exod 21:2). Anul jubiliar în Israel era sărbătorit prin eliberarea sclavilor și retrocedarea pământului la stăpânii inițiali. „Dacă vreunul dintre frații tăi evrei, bărbat sau femeie, se vinde ție să-ți slujească șase ani, în anul al șaptelea să-i dai drumul de la tine și să fie slobod. Și când îi vei da drumul ca să se ducă slobod de la tine, să nu-i dai drumul cu mâna goală” (Deuteronom 15:12-13). Libertatea spirituală avea să fie lucrarea Mântuitorului: „Duhul Domnului Dumnezeuului meu este peste mine, căci m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți: El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor eliberarea și prinșilor de război, izbăvirea; să vestesc un an de îndurare al Domnului” (Isaia 61:1-2). Plin de conținut este și Psalmul 119:45 „Mă voi plimba cu/în libertate, căci caut poruncile Tale” (Traducerea Cornilescu). Libertatea este rezultatul ascultării de cele 10 porunci. „Mă voi bucura de libertate, pentru că am ales să urmez poruncile Tale” (NTV, 2002). Substantivul ebraic „chofesh” înseamnă: „libertate”, „eliberare”, „deplină libertate de acțiune”, întotdeauna raportată la Legea lui Dumnezeu. Libertate există doar în acest tandem divin. Hristos ne promite că prin cunoașterea adevărului vom deveni liberi: „Veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face liberi” (Ioan 8:32). „Hristos ne-a eliberat, deci nu vă puneți din nou în jugul robiei” (Galateni 5:1). Gr. „eleutheria” înseamnă: „libertate”, „a nu fi sub stăpânire”, „a avea autonomie”. Libertatea spirituală este eliberarea de sub domnia păcatului.

Concluzii

Scriitoarea americană Ellen White accentuează în operele sale principiul esențial al democrațiilor liberale - principiul libertății religioase și de conștiință: „Dumnezeu nu forțează voința. El nu constrânge conștiința.”⁸ Ea a vorbit despre SUA ca fiind o națiune importantă în profetația biblică, dar și despre cum această țară va trăda principiile libertății când va impune legi religioase (ex. duminica impusă prin lege): „Când protestantismul se va întinde mâna peste abis... atunci America va fi apostaziat de la principiile

8 Ellen White, *Hristos. Hristos, lumina lumii*, p.466.

libertății.”⁹ Nesepararea puterilor într-un stat declanșează persecuții, așa cum s-a întâmplat în Evul Mediu: „În lupta care ne stă înaintea, vom vedea exemplificate spiritul și puterea autorității care a persecutat în trecut.”¹⁰; „Principiile enunțate în Declarația de Independență și în Constituție sunt cele care au făcut din America o mare națiune. Dar, atunci când aceste principii vor fi lepădate, va urma ruina.”¹¹

Singura formă ideală de conducere este conducerea lui Dumnezeu într-o lume transformată din temelii și așezată pe orbita ei în Noul Eden. Altminteri, nu ne rămâne decât să punem în balanță avantajele și dezavantajele sistemelor politice și să apreciem anumite forme de conducere, cum ar fi democrația liberală.

Bibliografie:

- ACEMOGLU, Daron & ROBINSON, James A., *De ce eșuează națiunile. Originile puterii, ale prosperității și ale sărăciei*, București, Litera, 2020.
- NIȚULESCU, Daniel, *Grecia - leagănul filosofiei și al creștinismului. Călătoriile lui Pavel din perspectiva lui HIS STORY*, Cluj-Napoca, Editura Actual, 2024.
- WHITE, Ellen, *Hristos, Hristos, lumina lumii*, București, Viață și Sănătate, 1997.
- WHITE, Ellen, *Marea luptă*, București, Viață și Sănătate, 2006.
- WOLLHEIM, Richard, „Democracy”, *Journal of the History of Ideas*, vol. 19, no. 2, apr. 1958: 225-242.

9 Ellen White, *Marea luptă*, p.588.

10 *Ibid.*, p.592.

11 *Ibid.*, p.442.